

A / 2000

Επιστημονική Έκδοση **ΚΤΙΡΙΟ**

- 5 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ**
Στυλιανός Χ. Ζερφός, Β.Α. (Univ. of Plymouth), Μ.Αrch II (U.C.L.A)
- 11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΥΨΕΛΙΚΟΥΣ ΠΥΡΗΝΕΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**
Χαρίτων Ξενίδης, Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.,
Κωνσταντίνος Μορφίδης, Διπλ. Πολ. Μηχ.,
Ιωάννης Ε. Αβραμίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
- 23 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ**
Τριαντάφυλλος Μακάριος, Λέκτορας (ΠΔ407/80) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Κυριάκος Αναστασιάδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
- 35 ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**
Σταυρούλα Παντοζοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
- 45 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΝΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ**
Χρήστος Γ. Καραγιάννης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.,
Κωνσταντίνος Ε. Χαλιόρης, Δρ. Πολ. Μηχ. Δ.Π.Θ.
- 55 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΥΖΟΛΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΙΙΚΩΝ**
Κασμάς Κ. Σιδέρης, Λέκτορας Δ.Π.Θ.,
Αθηνά Ε. Σάββα, Λέκτορας Δ.Π.Θ.,
Ιωάννα Παπαγιάννη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
- 63 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ**
Εμμανουήλ Γ. Τζεκάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
- 69 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ**
Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αρχ. Μηχ., T.U. Berlin
- 79 Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**
Νίκος Παπαμανώλης, Αρχ. Μηχ.

ΚΤΙΡΙΟ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε., ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 Ελ. Βενιζέλου 2 (προκαταρ Αδριανοπούλου), 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
 τηλ. 031480.340, fax. 031480.544, http://www.ktiro.gr, e-mail: ktiro@ktiro.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΝΝΟΥ, Πολ. Μηχ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΡΑ-ΠΑΠΑΔΑΝΝΟΥ, Αρχ. Μηχ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διπλ. Αρχ. Μηχ. (Ε.Μ.Π.), Δρ. Μηχ. (Ε.Μ.Π.), Καθ. Οικονομικής και Αρχιτεκτονικών Σχολών Δ.Π.Θ., Αγ. Στεφάνου 42, 671 00 Σοφία, τηλ. 054124 033, 26 508, fax. 054124 033, 26935, e-mail: athanas@demokritos.ccs.duth.gr
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, Διπλ. Αρχ. Μηχ. (Ε.Μ.Π.), Δρ. Μηχ. (Ε.Μ.Π.), Καθ. Οικονομικής Ε.Μ.Π., Πατησίων 42, 106 80 Αθήνα, τηλ. 01177 23 881-2, fax. 01177 23 889-3093, e-mail: nickalog@central.ntua.gr
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η. ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Διπλ. Αρχ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Δρ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Ph. D. (Univ. of Edinburgh), Καθ. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06, τηλ. 031995.964, 231.612 fax. 031995.575, e-mail: kotsioc@arch.auth.gr

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Διπλ. Πολ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Δρ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Καθ. Υδατικών και Υδατικών Πόρων Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06, τηλ. 031995.718, fax. 031995.711, e-mail: latini@oil.auth.gr
 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ξ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Διπλ. Πολ. Μηχ. (Ε.Μ.Π.), Ing. Hydraulicien (E.N.S. de Toulouse France), Dr. Ing. (E.N.S. de Toulouse), Καθ. Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Ε.Μ.Π., Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου, τηλ. 0117722046-7, fax. 0117722046, e-mail: thxanth@central.ntua.gr

ΜΙΧΑΗΛ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Διπλ. Πολ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Δρ. Αρχ. Π.Μ.Η. Αachen, Καθ. Οικονομικής και Δομητικής Φυσικής Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06, τηλ. 031995.777, 441.455, e-mail: papad@auth.gr
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΓΕΝΕΛΗΣ, Διπλ. Πολ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Δρ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Καθ. Σιδηροδρομικών Συστημάτων Α.Π.Θ., τσ. μέλος Acad. Pontificia Italy Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06, τηλ. 031995.691-2, fax. 031995.614

ΒΛΑΣΚΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Διπλ. Χημ. (Π.Α.), Διπλ. Ing. (Ché), Dr. Ing. (Ché), Καθ. Κατασκευής Σκυροκάλυψεων Δεξαμενών Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06, τηλ. 031995.780, 995.081, fax. 031995.087, e-mail: vblasko@eng.auth.gr
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΤΖΕΚΑΚΗΣ, Διπλ. Αρχ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Δρ. Μηχ. (Α.Π.Θ.) Καθ. Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06, τηλ. 031995.501, fax. 031995.504, e-mail: tzek@otenet.gr

ΠΑΝΟΣ Π. ΤΣΩΝΟΣ, Dipl. Ing. Arch. (Ché), Grad. Dipl. AA (London), Δρ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Καθ. Κτηρολογίας Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06, τηλ. 031995.561, 229.927, fax. 0310260.247

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΙΚΑΣ, Διπλ. Αρχ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Δρ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Αν. Καθ. Οικονομικής Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06, τηλ. 031995.763, fax: 031995.603, e-mail: dmikas@oil.auth.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Διπλ. Πολ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Δρ. Μηχ. (Α.Π.Θ.), Em. Καθ. Οικονομικής Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 540 06, τηλ. 031995.794, fax. 031995.603

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΤΕΤΗ ΛΑΛΟΥ, Τεχνολόγος Μηχ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: ΑΡΓΥΡΑ ΜΑΧΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ BUILDING CENTER: ΔΟΡΑ ΠΕΦΤΙΤΣΕΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΜΑΛΗ, Αρχ. Μηχ.

ΑΤΕΛΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΥΗ ΣΕΜΕΡΤΣΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΔΙΑΧΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ: STUDIO A4

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΕΛΚΕΪΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΟΥ, ΟΛΓΑ ΚΑΓΚΑΝΙΑΡΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΛΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΦΗ ΜΑΝΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ: ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΕΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ -

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ "ΚΤΙΡΙΟ": (β) ΤΕΥΧΗ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΠΙΘΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΥΛΙΚΑ", ΕΠΙΘΕΣ ΕΚΔΟΣΗ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ", ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΟ

Ελλάδα: Φυσιολ. προκύβη 18.000 \$/γγ., Επικοινωνία-Οργανισμοί: 24.000 \$/γγ.,

Κίπρος: 24.000 \$/γγ., Ήλεκτρον.: 30.000 \$/γγ., Πληροφορίες τηλ. 031480.340, fax: 031480.544

Copyright © 1997 ΚΤΙΡΙΟ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε. ISSN 1106-6598

A/2000

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

- 5 **ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ**
 Στυλιανός Χ. Ζερεφόρ
- 11 **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΥΦΕΛΙΚΟΥΣ ΠΥΡΗΝΕΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**
 Χαρίτων Ξενίδης,
 Κωνσταντίνος Μορφίδης,
 Ιωάννης Ε. Αβραμιδής
- 23 **ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ**
 Τριαντάφυλλος Μακάριος,
 Κυριάκος Αναστασιάδης
- 35 **ΜΑΝΔΥΞΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**
 Σταυρούλα Πανταζοπούλου
- 45 **ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΝΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ**
 Χρήστος Γ. Καραγιάννης,
 Κωνσταντίνος Ε. Χαλιώρης
- 55 **ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΥΖΟΛΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΙΚΩΝ**
 Κοσμάς Κ. Σιδέρης,
 Αθηνά Ε. Σάββα,
 Ιωάννα Παπαγιάννη
- 63 **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ**
 Εμμανουήλ Γ. Τζεκάκης
- 69 **ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ**
 Νίκος Παναγιωτόπουλος
- 79 **Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**
 Νίκος Παπαμανώλης
- 87 **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΘΡΩΝ**

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων και φωτογραφιών χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Το υλικό που αποστέλλεται προς δημοσίευση παραμένει στο αρχείο του περιοδικού και δεν επιστρέφεται.

Μέθοδος αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τις μετακινήσεις

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον υπολογισμό και έλεγχο των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων των ορόφων σε πολυώροφο επίπεδο πλαίσιο, χρησιμοποιώντας την πρόσφατα αναπτυχθείσα μέθοδο αντισεισμικού σχεδιασμού, που βασίζεται στις μετακινήσεις. Μελετήθηκε ένας πεντάώροφος επίπεδος φορέας σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς (ΕΚΣ-91 και ΝΕΑΚ-95). Στο φορέα αυτόν εφαρμόσθηκε η παραπάνω αναφερόμενη μέθοδος για την εκτίμηση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων, χρησιμοποιώντας τα πρωτογενή φάσματα μετακινήσεων του *EI Centro* (1940) και της *Καλαμάτας* (1986). Τα παραπάνω αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα από τη διενέργεια δυναμικού ανελαστικού χρονολογικού υπολογισμού, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα γνωστά επιταχυνσιογραφήματα των *EI Centro* (1940) και της *Καλαμάτας* (1986). Οι αποκλίσεις των δύο μεθόδων ήταν της τάξεως του 15%. Η υπόψη νέα μέθοδος συνδυάσθηκε με τη διενέργεια ανάλυσης για οριζόντιες μονότονες στατικές δυνάμεις τριγωνικής καθ' ύψος κατανομής, σταδιακά αυξανόμενες μέχρι την κατάρρευση του πολυώροφου φορέα. Η εφαρμογή της νέας αυτής μεθόδου απαιτεί, εκτός των άλλων, και την ύπαρξη αξιόπιστων φασμάτων μετακινήσεων σχεδιασμού, ενώ η χρήση της, στους φορείς που επιτρέπεται, δίδει με πολύ καλή εκτίμηση τις μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις, αποφεύγοντας έτσι τη διενέργεια του επίπνου δυναμικού ανελαστικού υπολογισμού με βήμα προς βήμα ολοκλήρωση στο χρόνο.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γνωστό ότι η αστοχία των στοιχείων (μελών) ενός φορέα κατά τη διάρκεια ισχυρών σεισμικών διεγέρσεων οφείλεται στο μέγεθος των ανελαστικών μετακινήσεων και παραμορφώσεων, οι οποίες εξαντλούν τη διαθέσιμη πλαστικότητα καμπυλοτήτων των διατομών. Κατά συνέπεια, μέσα στο πλαίσιο του αντισεισμικού σχεδιασμού απαιτείται η σύγκριση των διαθέσιμων με τις απαιτούμενες μετακινήσεις και παραμορφώσεις του φορέα για τη δεδομένη ισχυρή σεισμική διέγερση. Όλοι οι ισχύοντες αντισεισμικοί κανονισμοί σήμερα χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές μεθόδους αντισεισμικού υπολογισμού ήτοι, τη δυναμική φασματική μέθοδο ή τις απλοποιημένες (ισοδύναμες στατικές) φασματικές μεθόδους αντισεισμικού υπολογισμού, διενεργώντας υπολογισμούς στην περιοχή της ελαστικότητας και χρησιμοποιώντας φάσμα επιταχύνσεων σχεδιασμού.

Στη συνέχεια για το υπόψη φάσμα επιταχύνσεων υπολογίζονται η ένταση και οι μετακινήσεις του φορέα, ενώ τα στοιχεία του διστασιολογούνται για τα προκύπτοντα εντατικά μεγέθη διαιρεμένα όμως με το συντελεστή συμπεριφοράς q του φο-

ρέα, που καθορίζεται κατ' αποκοπή από τον κάθε κανονισμό. Η διστασιολόγηση, λοιπόν, των στοιχείων δεν στηρίζεται στο μέγεθος των ανελαστικών μετακινήσεων και παραμορφώσεων (που είναι και υπεύθυνες για την αστοχία τους), αλλά στα αναπτυσσόμενα εντατικά μεγέθη (έλεγχοι αντοχής), τα οποία θα εμφανιστούν για σεισμική δράση q φορές μικρότερη από την αντίστοιχη απεριόριστα ελαστική. Ο παραδοσιακός αυτός τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιεί ως μέγεθος εισαγωγής τη σεισμική επιτάχυνση και τις συνακόλουθες αναπτυσσόμενες αδρανειακές δράσεις (δυνάμεις και ροπές) επί των μαζών του φορέα ονομάζεται «αντισεισμικός σχεδιασμός με βάση τις δράσεις» (*Force-Based seismic design method*) και θα συμβολίζεται στα επόμενα με το σύμβολο (FB).

Τα τελευταία χρόνια η σχετική, με θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού, διεθνής έρευνα κατευθύνεται στον απευθείας έλεγχο των ανελαστικών μετακινήσεων έναντι δεδομένης σεισμικής διέγερσης. Ο υπολογισμός των ανελαστικών μετακινήσεων είναι κατορθωτός με τη διενέργεια του επίπνου δυναμικού ανελαστικού χρονολογικού υπολογισμού, που ανήκει και αυτός στην (FB) μέθοδο σχεδιασμού. Το 1992 εμφανίσθηκε μία νέα

μέθοδος αντισεισμικού σχεδιασμού που βασίζεται στην προεγγιστική εκτίμηση των ανελαστικών μετακινήσεων, δίχως τη διενέργεια του ανελαστικού δυναμικού υπολογισμού, χρησιμοποιώντας το φάσμα μετακινήσεων σχεδιασμού αντί του παραδοσιακού φάσματος επιταχύνσεων. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται «μέθοδος αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τις μετακινήσεις» (*Displacement-Based seismic design method*) και θα συμβολίζεται στα επόμενα με το σύμβολο (DB) προς διάκριση από την (FB).

Οι πρώτες αρχές της (DB) μεθόδου εισήχθησαν το 1992 από τον Moehle¹² ο οποίος για τη μελέτη ενός βάθρου γέφυρας χρησιμοποίησε φάσματα μετακινήσεων σχεδιασμού αντί φασμάτων επιταχύνσεων. Οι Kowalsky, Priestley et al⁹ μέσα στο πλαίσιο της (DB) μεθόδου πρότειναν έναν εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού που στηρίζεται σε μια αυθαίρετη επιλογή από το μελετητή της οριακής μετακίνησης του βάθρου γέφυρας στην κατάσταση αστοχίας και ακολουθεί μία επαναληπτική διαδικασία σύγκλισης. Οι Calvi, Kingsley¹ προσπάθησαν να επεκτείνουν την παραπάνω μέθοδο σε ένα πολυβάθμιο σύστημα γέφυρας. Για τη μελέτη του πολυβάθμιου αυτού συστήματος χρησιμοποιείται ένα ιδεατό «ισοδύναμο» μονοβάθμιο μοντέλο, το οποίο προκύπτει από δύο εξισώσεις ισοδυναμίας: Η πρώτη εξίσωση αναφέρεται στην ισότητα της συνολικής αδρανειακής δύναμης του πραγματικού πολυβάθμιου με το ιδεατό μονοβάθμιο. Η δεύτερη εξίσωση ισότητας αναφέρεται στην ισοδυναμία των παραγόμενων έργων των υπόψη δυνάμεων μεταξύ πραγματικού πολυβάθμιου και ιδεατού μονοβάθμιου συστήματος. Και εδώ όμως ο μελετητής πρέπει να υποθέσει την οριακή μετακίνηση του φορέα σε κάποιο σημείο του και να ακολουθήσει στη συνέχεια μία επαναληπτική διαδικασία σύγκλισης. Το 1995 ο Priestley¹⁶ πρότεινε έναν άλλο τρόπο προσδιορισμού των ιδιοτήτων του ιδεατού «ισοδύναμου» μονοβάθμιου συστήματος με βάση τα αποτελέσματα από τη μελέτη πολυβάθμιων επίπεδων πλαισίων με δυναμικό χρονολογικό ανελαστικό υπολογισμό. Στην ίδια επίσης εργασία δίδεται, υπό μορφή *ισοδύναμης ιξώδους απόσβεσης*, η υστερητική απόσβεση του πολυβάθμιου συστήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα στην κατάσταση αστοχίας του ανάλογα με το μηχανισμό διαρροής που αναπτύσσεται στο φορέα (πλαστικές αρθρώσεις στα υποστύλωμα, στις δοκούς, ή και στα δύο). Οι Priestley, Calvi¹⁷ πρότειναν έναν καλύτερο προσδιορισμό του ιδεατού «ισοδύναμου» μονοβάθμιου συστήματος, ο οποίος έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα σε δύο δωδεκάωροφα τρίστηλα επίπεδα πλαίσια που υπολογίστηκαν με ανελαστικό δυναμικό υπολογισμό. Το 1998 οι Chandler, Mendis¹³ διαστασιολόγησαν τρία εξάωροφα επίπεδα πλαίσια σύμφωνα με τον EC8 και τον αντισεισμικό κανονισμό της Αυστραλίας για χαμηλές, μέσες και υψηλές απαιτήσεις πλαστικότητας αντίστοιχα και υπολόγισαν τις ανελαστικές μετακινήσεις τους με δυναμικό χρονολογικό ανελαστικό υπολογισμό για διέγερση EI Centro. Έτσι υπολογίστηκε η μέγιστη ανελαστική μετατόπιση της κορυφής του κτιρίου, καθώς και η αντίστοιχη μετατόπιση τη στιγμή της πρώτης πλαστικής άρθρωσης. Με γνωστή την απαιτούμενη «πλαστικότητα» μετακίνησης του φορέα, μετρούμενη στην κορυφή του κτιρίου, καθορίστηκαν οι ιδιότητες του ιδεατού «ισοδύναμου» μονοβάθμιου συστήματος. Εφαρμόστηκε η (DB) μέθοδος σε συνδυασμό με την κατάλληλη υστερητική απόσβεση και προέκυψαν μέγιστες ανε-

λαστικές μετακινήσεις για όλους τους τύπους των φορέων, οι οποίες διέφεραν από 3% μέχρι 20% από αυτές που υπολογίστηκαν από την παραπάνω χρονολογική ανάλυση. Εναλλακτικά με τα παραπάνω, οι Μακάριος, Αναστασιάδης¹⁸ χρησιμοποίησαν την «push over analysis» για τον καθορισμό των ιδιοτήτων του ιδεατού «ισοδύναμου» μονοβάθμιου συστήματος, που δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά την εφαρμογή της (DB) μεθόδου. Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η ιδέα για τη χρήση του ιδεατού μονοβάθμιου ισοδύναμου συστήματος εισήχθη για πρώτη φορά το 1976 από τους A. Shibata, M. Sozen¹⁹ και ενώ είναι επιτρεπτή στα πλαίσια της ελαστικότητας, δεν είναι επιτρεπτή στην ανελαστική περιοχή. Όπως όμως φαίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες μελέτες, κατά την εφαρμογή της (DB) μεθόδου σε μεγάλο αριθμό επίπεδων πλαισίων η χρήση του ιδεατού «ισοδύναμου» μονοβάθμιου συστήματος δίδει μία πολύ καλή και αξιόλογη προσέγγιση στην εκτίμηση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων χωρίς να απαιτείται η διενέργεια του επίπνου δυναμικού ανελαστικού υπολογισμού με βήμα προς βήμα ολοκλήρωση στο χρόνο.

Μέσα στο πλαίσιο της (DB) μεθόδου τίθεται και η απαίτηση της διαστασιολόγησης των στοιχείων του φορέα για την αναπτυσσόμενη παραμόρφωση (και όχι για την συνοδευόμενη ένταση) των διατομών εξαιτίας των παραπάνω ανελαστικών μετακινήσεων (M. Fardis και συνεργ.,^{2,3,4,18}).

Το παρόν άρθρο ασχολείται με την εκτίμηση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων των ορόφων και έχει ως σκοπό να δείξει έναν συγκεκριμένο αλλά διαφορετικό τρόπο εφαρμογής της νέας μεθόδου αντισεισμικού υπολογισμού με βάση τις μετακινήσεις (DB). Για την εύρεση της «ισοδύναμης προς τα μονοβάθμια» διαθέσιμης πλαστικότητας του πολυβάθμιου συστήματος, της δρώσας (ενεργής) δυσκαμψίας $K_{el,ult}$ και της αντίστοιχης ιδιοπεριόδου $T_{el,ult}$ του ισοδύναμου ιδεατού μονοβάθμιου συστήματος διενεργείται ανάλυση του πραγματικού πολυβάθμιου συστήματος για σταδιακά αυξανόμενες μονότονες οριζόντιες στατικές δυνάμεις μέχρι την κατάρρευση («push over analysis»). Η «push over analysis» παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο ως φυσική συνέχεια και ως αναπόσπαστο κομμάτι των παραδοσιακών μεθόδων αντισεισμικού υπολογισμού που προτείνονται από τους αντισεισμικούς κανονισμούς και συνδυάζεται στη συνέχεια καταλλήλως με τη νέα μέθοδο αντισεισμικού σχεδιασμού που στηρίζεται στις μετακινήσεις (DB) για την εκτίμηση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων. Η όλη διαδικασία αποτελεί ταυτόχρονα μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη μεθοδολογία αντισεισμικής ανάλυσης.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου μελετήθηκε υποδειγματικά ένας επίπεδος πεντάωροφος φορέας, ο οποίος και παρουσιάζεται παρακάτω. Για τις επιλύσεις χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Drain/2D⁵ για το δυναμικό ανελαστικό υπολογισμό και Sap2000 για τη διενέργεια της «push over analysis».

Η πορεία που ακολουθήθηκε συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα:

- Ο φορέας αναλύθηκε και διαστασιολογήθηκε βάσει του

Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (NEAK-95) και του Ελληνικού Κανονισμού Σκυροδέματος (ΕΚΣ-91). Για την εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού ληφθηκε τριγωνική κατανομή των οριζόντιων στατικών σεισμικών δυνάμεων (§3.1).

- β. Ανάλυση του φορέα για μονότονη οριζόντια στατική φόρτιση τριγωνικής κατανομής καθύψος σταδιακά αυξανόμενης μέχρι την κατάρρευση ("push over analysis"). Χάραξη της καμπύλης P-δ στην κορυφή του κτιρίου (5ος όροφος) και εύρεση του στατικού μηχανισμού διαρροής του φορέα για την υπόψη φόρτιση και εκτίμηση της διαθέσιμης πλαστιμότητας μετακινήσεων του φορέα (§3.2).
- γ. Ορισμός των ιδιοτήτων ($m_{oi} = \sum m_i, K_{el. ut}, T_{el. ut}$) του ιδεατού «ισοδύναμου» μονοβάθμιου συστήματος. Η εφαρμογή της (DB) μεθόδου στο ιδεατό μονοβάθμιο σύστημα δίνει τη μέγιστη ανελαστική μετακίνηση στα 2/3 του ολικού ύψους του κτιρίου για συγκεκριμένο φάσμα μετακινήσεων (Chandler, Mendis¹³). Το σημείο αυτό αποτελεί το κέντρο βάρους των εξωτερικών οριζόντιων στατικών σεισμικών δυνάμεων. Συνεκτιμήθηκε η υστερητική απόσβεση ανάλογα με το είδος του μηχανισμού διαρροής του πλαισίου με βάση την πρόταση του Priestley¹⁶ (§3.3).
- δ. Υπολογισμός των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων των άλλων ορόφων με βάση την κατανομή ανελαστικών μετακινήσεων πλαισιακών φορέων που προτείνεται από τους Priestley, Calvi¹⁷ (§3.4).
- ε. Σύγκριση και έλεγχος αξιοπιστίας των παραπάνω μετακινήσεων με τις αντίστοιχες πραγματικές ανελαστικές εκ της διενέργειας ανελαστικού δυναμικού υπολογισμού με

βήμα προς βήμα ολοκλήρωση στο χρόνο του επιταχυνσιογραφήματος, από το οποίο προήλθε το παραπάνω φάσμα μετακινήσεων (§3.5).

- στ. Σύγκριση με τις αντίστοιχες "ανελαστικές" μετακινήσεις που δίνει ο NEAK-95 με χρήση του συντελεστή συμπεριφοράς α .

3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

3.1. Ανάλυση και διαστασιολόγηση βάσει NEAK-95 και ΕΚΣ-91

Για το πένταώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος 1 με τα γεωμετρικά στοιχεία και τη φόρτιση που φαίνονται, διενεργήθηκε επίλυση με τα κατακόρυφα φορτία $1.35G+1.5Q$ με δυσκαμψίες διατομών Σταδίου I και ακολούθησε εφαρμογή του NEAK-95 για τη σεισμική δράση $G + 0.3Q \pm E$ με τις δυσκαμψίες διατομών Σταδίου II που καθορίζονται στον υπόψη κανονισμό. Η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του πλαισίου είναι $T_1 = 0.688$ sec και η σεισμική τέμνουσα βάσης για ζώνη III, και έδαφος Β προκύπτει $V_b = R_d \cdot m_{oi} = 0.1564g \cdot 138.89 = 213.1$ kN. Κατανέμοντας τη σεισμική τέμνουσα βάσης τριγωνικά καθ' ύψος προκύπτει το διάγραμμα φόρτισης οριζόντιων στατικών δυνάμεων και από την επίλυση προέκυψε το διάγραμμα ροπών και οι μετακινήσεις των ορόφων του σχήματος 2. Ακολούθησε διαστασιολόγηση όλων των μελών βάσει του Ελληνικού Κανονισμού Σκυροδέματος (ΕΚΣ-91) χρησιμοποιώντας υλικά C20-S500. Οι οπλισμοί τοποθετήθηκαν όπως φαίνονται στο σχήμα 3α. Διενεργήθηκε ικανοτικός έλεγχος σε όλους τους κόμ-

Σχήμα 1. α. Επίπεδο πένταώροφο πλαίσιο. β. Διάγραμμα ροπών για τη φόρτιση $1.35G+1.5Q$.
Figure 1. α. 5-storey frame. β. Bending moments due to load $1.35G+1.5Q$.

βους, εκτός αυτών του τελευταίου ορόφου, με βάση την §4.1.4.1. του ΝΕΑΚ-95. Στις θέσεις πάκτωσης των υποστυλωμάτων στη θεμελίωση η ροπή σχεδιασμού λήφθηκε ίση με $1.35M_{ec} \geq M_{sc}$, όπως καθορίζεται στην §4.1.4.2 του ΝΕΑΚ-95.

3.2. Ανάλυση για μονότονη οριζόντια στατική φόρτιση σταδιακά αυξανόμενη

Για την ανάλυση του πεντάωρου πλαισίου για μονότονη οριζόντια στατική φόρτιση τριγωνικής κατανομής καθ' ύψος

Σχήμα 2. Στατική σεισμική φόρτιση $G+0.3Q \pm E$, Διάγραμμα ρομών και μετακινήσεις.
Figure 2. Static seismic loading $G+0.3Q \pm E$, Bending moments and displacements.

Σχήμα 3. α. διάταξη οπλισμών στο πεντάωρο πλαίσιο. β. Διαγράμματα ρομών-καμπυλοτήτων ($M-\phi$).
Figure 3. a. Arrangement of steel bars at 5-storey frame. b. Moment-curvature of cross sections. ($M-\phi$).

σταδιακά αυξανόμενη μέχρι την κατάρρευση ("push over analysis") απαιτούνται οι ροπές διαρροής και αστοχίας όλων των διατομών του φορέα. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα RCCOLA⁶ για την ανάλυση των διατομών (σχήμα 3β) προέκυ-

ψαν οι καμπυλότητες διαρροής φ_y και αστοχίας φ_u , καθώς και οι αντίστοιχες ροπές κάμψης M_y , M_u που φαίνονται στον πίνακα 1. Κατασκευάστηκαν επίσης και τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης M-N για τους στύλους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
TABLE 1. CURVATURES AND MOMENTS

Διατομή- Section	φ_y (rad/m)	M_y (kN-m)	φ_u (rad/m)	M_u (kN-m)	Δράση στη διατομή Force of section
1	+0.006166	+189.	+0.179713	+255.9	Εφελκυσμός κάτω ίνας tension of under site
1	-0.006816	-261.3	-0.066047	-339.7	Εφελκυσμός άνω ίνας tension of up site
2	+0.006009	+191.6	+0.178714	+255.3	Εφελκυσμός κάτω ίνας tension of under site
2	-0.007565	-423.6	-0.029942	-449.7	Εφελκυσμός άνω ίνας tension of up site
3	+0.006078	+230.9	+0.178743	+307.2	Εφελκυσμός κάτω ίνας tension of under site
3	-0.00802	-529.5	-0.021592	-558.4	Εφελκυσμός άνω ίνας tension of up site
4	+0.006166	+270.6	+0.178889	+360.1	Εφελκυσμός κάτω ίνας tension of under site
4	-0.006269	-601.1	-0.019031	-630.8	Εφελκυσμός άνω ίνας tension of up site
5	+0.006202	+270.1	+0.179036	+360.1	Εφελκυσμός κάτω ίνας tension of under site
5	-0.008081	-565.9	-0.021592	-597.2	Εφελκυσμός άνω ίνας tension of up site
6	0.0121235	396.28	0.0428259	456.71	Υποστύλιγμα Column
7	0.0117959	381.7	0.054575	450.59	Υποστύλιγμα Column
8	0.011468	367.17	0.066326	444.47	Υποστύλιγμα Column
9	0.0111405	352.6	0.0780909	438.6	Υποστύλιγμα Column
10	0.0112092	224.02	0.04555	268.82	Υποστύλιγμα Column

Σχήμα 4. Γεωμετρικά στοιχεία σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων.
Figure 4. Basic principles of plastic hinges.

Το πρόγραμμα RCCOLA-90 λαμβάνει υπόψη όλες τις συνήθεις μορφές αστοχίας από κάμψη, ήτοι: λυγισμό των διαμήκων ράβδων, θραύση της θλιβόμενης ζώνης του σκυροδέματος, θραύση του διαμήκου και εγκάρσιου οπλισμού ενώ στο παρόν άρθρο χρησιμοποιείται το μοντέλο περισφιγμένου σκυροδέματος που προτάθηκε από τον Α.Κάμπο⁷. Για τη ροπή διαρροής των υποστυλωμάτων λήφθηκε σε κάθε βήμα, αξονικό φορτίο ίσο με εκείνο των κατακόρυφων φορτίων εκ του φορτιστικού συνδυασμού (G + 0.30Q + E).

Για τον υπολογισμό της διαθέσιμης οριζόντιας πλαστικής μετατόπισης της κεφαλής των στύλων σε σχέση με τον πόδα τους εισάγουμε στα άκρα του κάθε υποστυλώματος το μήκος πλαστικής άρθρωσης l_p το οποίο υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση των Paulay, Priestley¹⁴. Για παράδειγμα δίδεται ο υπολογισμός του μήκους πλαστικής άρθρωσης στη βάση του στύλου του ισογείου (σχήμα 4):

$$l_p = 0.08l + 0.022d_p \cdot I_y = 0.08 \cdot 2.60 + 0.022 \cdot 0.02 \cdot 500 = 0.43\text{m}$$

Η διαθέσιμη πλαστική στροφή θ_p των πλαστικών αρθρώσεων του εξεταζόμενου στύλου επηρεάζεται από την ύπαρξη της τέμνουσας, η οποία μπορεί εύκολα να ληφθεί υπόψη με το μειωτικό συντελεστή k_v ⁸. Όλα τα μέλη του φορέα διαστασιολογήθηκαν, ώστε να προηγείται πάντοτε η αστοχία λόγω της κάμψης έναντι αυτής της διάτμησης, ενώ στο παρόν άρθρο αγνοήθηκε η επιρροή της τέμνουσας στη μείωση της διαθέσιμης πλαστικής στροφής:

$$\theta_p = l_p \cdot (\varphi_u - \varphi_y) = 0.43 \cdot (0.0428259 - 0.0121235) = 0.013202$$

Συνεπώς η διαθέσιμη πλαστική μετατόπιση του πρώτου ορόφου σε σχέση με το έδαφος είναι $\delta_p = l_p \cdot \theta_p = 0.028252\text{m}$ (σχήμα 4). Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζονται οι διαθέσιμες σχετικές πλαστικές μετατοπίσεις και των άλλων ορόφων του φορέα.

Το προσομοίωμα του φορέα εφοδιάσθηκε με τις ενεργές δυσκαμψίες των διατομών των μελών σύμφωνα με τη γνωστή σχέση που δίδουν οι Paulay, Priestley¹⁴, ήτοι:

$$I_{ef} = 0.35 I_g \text{ για πλακοδοκούς,}$$

$$I_{ef} = 0.60 I_g \text{ για τοιχώματα και ακραία υποστυλώματα, ενώ}$$

$$I_{ef} = 0.80 I_g \text{ για μεσαία υποστυλώματα.}$$

Σημειώνουμε ότι για τον υπολογισμό της ροπής αδράνειας I_g σταδίου I της πλακοδοκού που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις αναλύσεις εφαρμόσθηκε η προτεινόμενη σχέση των Paulay, Priestley¹⁴ ήτοι $b_m = 8h_i + b_w$, για αμφίπλευρη και $b_m = 3h_i + b_w$ για μονόπλευρη πλακοδοκό ενώ για τη διαστασιολόγηση εφαρμόσθηκε ο πίνακας Σ8.1 του Ελληνικού Κανονισμού Σκυροδέματος.

Για τη διενέργεια της "push over analysis" θα πρέπει να γίνει μία παραδοχή όσο αφορά το είδος και την κατανομή της φόρτισης. Λαμβάνοντας στο παρόν άρθρο φόρτιση οριζόντιων στατικών δυνάμεων με τριγωνική κατανομή καθ' ύψος (κατ' αντιστοιχία της σεισμικής στατικής φόρτισης κατά ΝΕΑΚ-95) και αυξάνοντας το μέγεθός τους σταδιακά μέχρι την κατάρρευση, προκύπτει τελικά ο στατικός μηχανισμός διαρροής του σχήματος 5α, στον οποίο έχουν αριθμηθεί οι πλαστικές αρθρώσεις με σειρά εμφάνισης. Η διαδικασία της ανάλυσης σταματά από την αστοχία του υποστυλώματος του ισογείου λόγω εξάντλησης

Σχήμα 5. α. Ο «στατικός» μηχανισμός διαρροής του πλαισίου από την «push-over» ανάλυση. β. Διάγραμμα P-δ στην κορυφή του πλαισίου (5ος ορόφος).
Figure 5. α. «Static» yielding mechanism of frame by using push-over analysis. β. Diagram P-δ of the top of frame (5th floor).

της διαθέσιμης πλαστικότητας του, ενώ συμβαίνει τότε να επέρχεται και κινηματικός μηχανισμός. Πράγματι, τη στιγμή της τέταρτης πλαστικής άρθρωσης του φορέα (σχήμα 5), η οποία εμφανίζεται στη βάση του ισογείου, έχουμε μετατόπιση "διαρροής" του 1ου ορόφου $\delta_{y1} = 0.026008\text{m}$, ενώ η διαθέσιμη πλαστική οριζόντια μετατόπιση $\delta_p = l \cdot \theta_p = 0.28252\text{m}$ του ίδιου ορόφου εξαντλείται κατά την εμφάνιση της 1ης πλαστικής άρθρωσης του φορέα.

Στο σχήμα 5β παρουσιάζεται το διάγραμμα P-δ στην κορυφή του (όπου P=το άθροισμα όλων των δυνάμεων των ορόφων και δ = η μετατόπιση του 5ου ορόφου). Είναι γνωστό ότι στα πολυβάθμια συστήματα δεν δύναται να υπάρξει διάγραμμα P-δ, που να αντιπροσωπεύει (αυστηρά και καθολικά) ολόκληρο το σύστημα, αφού γίνονται πάντοτε δύο παραδοχές, μία για την κατανομή της φόρτισης στους διάφορους βαθμούς ελευθερίας και μία για την εκλογή της συγκεκριμένης μετακίνησης δ.

3.3. Ισοδύναμο «ιδεατό» μονοβάθμιο σύστημα

Θεωρούμε ένα ιδεατό μονοβάθμιο σύστημα, το οποίο έχει ύψος ίσο με τα 2/3 του ολικού ύψους του εξεταζόμενου πλαισίου (ως κέντρο βάρους των εξ. δυνάμεων -στο παράδειγμά μας ύψος ως την οροφή του 3ου ορόφου- σχήμα 5). Το μονοβάθμιο αυτό σύστημα θεωρείται ότι φέρει ως μάζα m_{oi} την ολική μάζα του συστήματος ($m_{oi} = \sum m_i$). Η δυσκαμψία του θεωρείται ίση με την κλίση $K_{el,oi} = P_{oi}/\delta_{oi}$ εκ του διαγράμματος P-δ στην οριακή κατάσταση κατάρρευσης (σχήμα 5).

Από το διάγραμμα P-δ του σχήματος 5 προκύπτουν τα κάτωθι

χαρακτηριστικά του ιδεατού ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος:

- Δρώσα (ενεργή) δυσκαμψία:

$$K_{el,oi} = \frac{P_{oi}}{\delta_{oi}} = \frac{377.858}{0.281254} = 1343.48 \text{ kN/m}$$

- Μάζα: $m_{oi} = 138.89 \text{ t}$

- Δρώσα (ενεργή) ιδιοπερίοδος:

$$T_{el,oi} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m_{oi}}{K_{el,oi}}} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{138.89}{1343.48}} = 2.02 \text{ s}$$

- Δρώσα (ενεργή) ιδιοσυχνότητα:

$$\omega_{el,oi} = \frac{2\pi}{T_{el,oi}} = \frac{2\pi}{2.02} = 3.1105 \text{ rad/s}$$

- Ισοδύναμη απόσβεση κατά Priestley (1995) ανάλογα με τον αναπτυσσόμενο μηχανισμό διαρροής:

Η συνολική απόσβεση θεωρείται πάντοτε ως άθροισμα της εξώδους απόσβεσης ($\xi_{ei} = 0.05$) και της υστερητικής

$$\xi_u = \frac{2 \left(1 - \frac{1}{\mu_d}\right)}{\pi}$$

όπου $\mu_d = \delta_{oi}/\delta_s = 0.281254/0.103651 = 2.71$ (σχήμα 5).

Όταν στην οριακή κατάσταση κατάρρευσης έχουμε μηχανισμό διαρροής μόνο στα υποστύλωμα, λαμβάνεται υστερητική απόσβεση ίση με το $0.40\xi_u$, ενώ όταν έχουμε μηχανισμό διαρροής μόνο στις δοκούς λαμβάνεται υπόψη 1.60 φορές μεγαλύτερη, ήτοι $1.60 \cdot 0.40\xi_u = 0.64\xi_u$. Εδώ λήφθηκε η ελάχιστη τιμή $0.40\xi_u$.

$$\xi_{ei} = \xi_{ei} + 0.40\xi_u = 0.05 + 0.40 \cdot \frac{2 \left(1 - \frac{1}{2.71}\right)}{\pi} = 0.211 \text{ (21.1\%)}$$

$$\text{και άρα } \eta = \sqrt{\frac{7}{2 + \xi_{ei}}} = \sqrt{\frac{7}{2 + 21.1}} = 0.55$$

Η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση του ιδεατού μονοβάθμιου συστήματος προκύπτει για τη δρώσα ιδιοπερίοδο $T_{el,oi} = 2.02\text{s}$ απευθείας από το φάσμα μετακινήσεων σχεδιασμού (S_{d1}) ή ελλείψει αυτού έμμεσα από το φάσμα επιταχύνσεων σχεδιασμού διαιρεμένο με το $\omega_{el,oi}^2$.

Για το φάσμα μετακινήσεων σχεδιασμού του El Centro (σχήμα 6) προκύπτει φασματική μετακίνηση του ιδεατού μονοβάθμιου συστήματος (μετακίνηση 3ου ορόφου) $S_{d3} = 0.14286\text{m}$ (για απόσβεση 5%). Η διορθωμένη οριζόντια μετακίνηση του 3ου ορόφου για απόσβεση 21.1% είναι:

$$S_{d3,ei} = \eta \cdot S_{d3} = 0.55 \cdot 0.14286 = 0.078573\text{m}$$

3.4. Εκτίμηση των ανελαστικών μετακινήσεων των ορόφων

Γνωρίζοντας τη μέγιστη ανελαστική μετακίνηση σε κάποιο όροφο ενός πλαίσιακού φορέα (ο οποίος ελαστικά τείνει σε διατμητικό σύστημα), μπορούμε να εκτιμήσουμε προσεγγιστικά τις μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις των άλλων ορόφων με βάση την πρόταση των Priestley, Calvi¹⁷. Από παραμετρική ανά-

Σχήμα 6. Φάσματα μετακινήσεων των σεισμών El Centro και Καλαμάτας (5% απόσβεση).
Figure 6. Displacement Spectra for the El Centro and Kalamata earthquakes (5% damped).

λυση μεγάλου αριθμού τέτοιων πλαισιακών φορέων, στα οποία εφαρμόσθηκε ο ανελαστικός δυναμικός υπολογισμός με βήμα προς βήμα ολοκλήρωση στο χρόνο, προέκυψε ότι η κατανομή των μέγιστων μη-ταυτόχρονων ανελαστικών μετακινήσεων εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των τυπικών ορόφων N και ακολουθούν τις κάτωθι σχέσεις (σχήμα 7):

$$N \leq 4 \quad \delta_i = \theta_d z_i$$

$$4 < N < 20 \quad \delta_i = \theta_d z_i \left(1 - \frac{0.5(N-4) \cdot z_i}{16H} \right)$$

$$20 \leq N \quad \delta_i = \theta_d z_i \left(1 - \frac{0.5z_i}{H} \right)$$

όπου: z_i είναι η απόσταση του ορόφου i από τη βάση, H είναι το ολικό ύψος του κτιρίου και θ_d είναι η ολική γωνία στρωφής του προφίλ των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων.

Επανερχόμενοι στο εξεταζόμενο παράδειγμα και με γνωστή την ανελαστική μετακίνηση στον τρίτο όροφο $S_{d3,el} = 0.078573m$ προκύπτει $\theta_d = 0.0089$. Κατά συνέπεια οι μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις των άλλων ορόφων με χρήση της δεύτερης σχέσης ($4 < N < 20$) από τις παραπάνω αναφερόμενες προκύπτουν:

- 5ος όροφος: $S_{d5,el} = 0.12933m$
- 4ος όροφος: $S_{d4,el} = 0.10413m$
- 3ος όροφος: $S_{d3,el} = 0.078573m$
- 2ος όροφος: $S_{d2,el} = 0.05273m$
- 1ος όροφος: $S_{d1,el} = 0.02653m$

Εναλλακτικά προς την υπόψη μεθοδολογία, μπορεί να γίνει εύρεση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων των ορόφων με βάση την ήδη γνωστή κατανομή από την "push over analysis" που φαίνεται στο σχήμα 5α με καλύτερη μάλιστα προσέγγιση στο συγκεκριμένο παράδειγμα.

3.5. Ανελαστικός δυναμικός υπολογισμός για διέγερση E1 Centro

Για το εξεταζόμενο πλαίσιο διενεργήθηκε ανελαστικός δυναμικός υπολογισμός με βήμα προς βήμα ολοκλήρωση στο χρόνο (FB) του επιταχυνσιογραφήματος E1 Centro, από το οποίο κατασκευάσθηκε το φάσμα μετακινήσεων του σχήματος 6. Έτσι, είναι κατορθωτή η σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Drain-2D/90 (Κάππος³) με δρώσες δυσκαμψίες των στοιχείων αυτές που προτείνουν οι Paulay, Priestley¹⁴, δηλαδή $I_{el} = 0.35 I_g$ για πλακοδοκούς και $I_{el} = 0.60 I_g$ για ακραία υποστύλωμα. Οι μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις $\delta_{i,ult}$ των ορόφων όπως υπολογίσθηκαν από το Drain/2D-90 είναι οι κάτωθι (σχήμα 8α):

- 5ος όροφος: $\delta_{5,ult} = 0.111473m <$ (έναντι $S_{d5,el} = 0.12933m$ κατά την DB), (FB)/(DB) = 0.86
- 4ος όροφος: $\delta_{4,ult} = 0.099894m <$ (έναντι $S_{d4,el} = 0.10413m$ κατά την DB), (FB)/(DB) = 0.96
- 3ος όροφος: $\delta_{3,ult} = 0.080347m >$ (έναντι $S_{d3,el} = 0.078573m$ κατά την DB), (FB)/(DB) = 1.03

Σχήμα 7. Καθ' ύψος κατανομή των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων του φορέα Priestley, Calm¹⁷.
Figure 7. Max Displacement Profile by Priestley, Calm¹⁷.

2ος όροφος:

$$\delta_{2,ult} = 0.051950\text{m} < (\text{έναντι } S_{d2,el} = 0.05273\text{m} \text{ κατά την DB}), \\ (FB)/(DB) = 0.99$$

1ος όροφος:

$$\delta_{1,ult} = 0.020438\text{m} < (\text{έναντι } S_{d1,el} = 0.02653\text{m} \text{ κατά την DB}), \\ (FB)/(DB) = 0.77$$

Παρατηρούμε ότι στην εκτίμηση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων οι αποκλίσεις που δίδει η προσεγγιστική μέθοδος, που βασίζεται στις μετακινήσεις (DB), είναι αρκετά μικρές. Στο σχήμα 8β φαίνεται ο «δυναμικός» μηχανισμός διαρροής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο για την υπόψη διέγερση El Centro, ο οποίος έχει πολλές ομοιότητες με το «στατικό» μηχανισμό διαρροής, που αναπτύχθηκε από την "push over analysis".

Τέλος, διενεργήθηκε ανάλογος έλεγχος με παρόμοιες τελικές αποκλίσεις και για τη διέγερση του κύριου σεισμού της Καλιφόρνιας (N10-W) με χρήση τόσο του φάσματος μετακινήσεων του σχήματος 6, όσο και του αντίστοιχου επιταχυνσιογραφήματος.

3.6 Ανελαστικές μετακινήσεις βάσει NEAK-95 και ο συντελεστής συμπεριφοράς q

Ο NEAK-95 δεν δίδει φάσμα μετακινήσεων σχεδιασμού αλλά μόνο επιταχύνσεων. Εδώ οφείλουμε να υπενθυμίσουμε την εύστοχη παρατήρηση των Μ. Φαρδής και συνεργ.,¹⁶ ότι τα φάσματα μετακινήσεων των κανονισμών (ως προϊόντα των αντίστοιχων φασμάτων επιταχύνσεων) είναι πολύ συντηρητικά λόγω διόρθωσης των τιμών φασματικής επιτάχυνσης στις μεγάλες ιδιοπεριόδους ($T > 1,20\text{s}$). Αυτό επιβεβαιώνεται και από το σχήμα 6 και σημειώνεται και εδώ ότι ο αντισεισμικός σχεδιασμός

Σχήμα 8. α. Μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις των ορόφων για διέγερση El Centro.

β. Ο δυναμικός μηχανισμός διαρροής για διέγερση El Centro.

Figure 8. α. Max inelastic displacements of floor for El Centro earthquake.

β. Dynamic yielding mechanisms for El Centro earthquake.

με βάση τις μετακινήσεις απαιτεί την ανάπτυξη νέων ελαστικών φασμάτων μετακινήσεων τα οποία να είναι λιγότερο συντηρητικά για ιδιοπεριόδους μεγαλύτερες των 1,20s. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο μεθοδολογίες, κατά NEAK-95, για την εκτίμηση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων:

- Να παράγουμε έμμεσο φάσμα μετακινήσεων σχεδιασμού (διαιρεμένο με το $\omega_{el,ult}^2$ από το αντίστοιχο ελαστικό φάσμα επιταχύνσεων του NEAK-95 που δίδεται στο παράρτημα Α του κανονισμού. Η χρήση του αντίστοιχου ανελαστικού φάσματος επιταχύνσεων του κανονισμού προκαλεί μεγαλύτερη απόκλιση λόγω κυρίως της ανύψωσης του κατιόντος κλάδου του φάσματος επιταχύνσεων.
- Η εκτίμηση των μέγιστων "ανελαστικών" μετακινήσεων των ορόφων με χρήση του συντελεστού συμπεριφοράς q.

Πράγματι χρησιμοποιώντας το φάσμα επιταχύνσεων Β του NEAK-95, για το οποίο έγινε η ανάλυση, διαιρεμένο με το $\omega_{el,ult}^2$ (σχήμα 6) έχουμε ότι για τη δρώσα ιδιοπερίοδο $T_{el,ult} = 2.02\text{ s}$ του ιδεατού μονοβάθμιου συστήματος και για απόσβεση $\xi = 21.1\%$ η ανελαστική μετατόπιση του 3ου ορόφου είναι:

$$\Delta_{d3,el} = \frac{n R_d}{\omega_{el,ult}^2} = \frac{0.55 \cdot 2.6203}{3.1105^2} = 0.55 \cdot (0.27083) = 0.14895\text{m} \\ (>> \Delta_{3,ult} = q \cdot \Delta_{el} = 3.5 \cdot 0.019714 = 0.068999\text{m})$$

όπου:

$$R_d = \gamma \theta \frac{R_o}{q} \cdot \left(\frac{T_2}{T_{el,ult}} \right)^{2.0} = 0.24g \cdot 1 \cdot \frac{2.5}{1} \cdot \left(\frac{0.60}{2.02} \right)^{2.0} = 2.6203 > 0.25 \gamma \theta$$

Για την προσεγγιστική εκτίμηση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων των άλλων ορόφων με βάση την πρόταση των Priestley, Calvi¹⁷ έχουμε τις ακόλουθες μετακινήσεις, οι οποίες διαφέρουν εντονότατα από τις υπολογιζόμενες με χρήση του συντελεστού συμπεριφοράς q:

5ος όροφος:

$$\Delta_{d5,el} = 0.245142\text{m} (>> \Delta_{5,ult} = q \cdot \Delta_{el} = 3.5 \cdot 0.029196 = 0.102186\text{m})$$

4ος όροφος:

$$\Delta_{d4,el} = 0.197379\text{m} (>> \Delta_{4,ult} = q \cdot \Delta_{el} = 3.5 \cdot 0.025251 = 0.088379\text{m})$$

3ος όροφος:

$$\Delta_{d3,el} = 0.14895\text{m} (>> \Delta_{3,ult} = q \cdot \Delta_{el} = 3.5 \cdot 0.0197714 = 0.068999\text{m})$$

2ος όροφος:

$$\Delta_{d2,el} = 0.09995\text{m} (>> \Delta_{2,ult} = q \cdot \Delta_{el} = 3.5 \cdot 0.012681 = 0.0443835\text{m})$$

1ος όροφος:

$$\Delta_{d1,el} = 0.050294\text{m} (>> \Delta_{1,ult} = q \cdot \Delta_{el} = 3.5 \cdot 0.005067 = 0.0178045\text{m})$$

Οι παραπάνω αποκλίσεις της υπόψη παραγράφου θεωρούνται σημαντικές, οι τιμές είναι λανθασμένες και με τις δύο μεθοδολογίες (α. και β.) υπολογισμού και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο αφενός στην υπερβολικά συντηρητική αλλοίωση του φάσματος επιταχύνσεων του NEAK-95 που δεν συνάδει με το αντίστοιχο πραγματικό φάσμα μετακινήσεων σχεδιασμού και αφετέρου στην αυθαίρετη, για τα πολυβάθμια, χρήση του συντελεστού συμπεριφοράς q.

Οι αντισεισμικοί κανονισμοί δίδουν τις μέγιστες τιμές του συ-

ντελεστή συμπεριφοράς q , που θεωρούν ότι οι κατασκευές διαθέτουν αφ' εαυτού εξαιτίας της τήρησης των κατασκευαστικών διατάξεων του αντισεισμικού κανονισμού. Είναι επίσης γνωστό ότι η τιμή του q , στους φορείς που ορίζεται, εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, εκ των οποίων οι κυριότερες είναι ο τύπος της κατασκευής, οι διαθέσιμες πλαστιμότητες (στροφών, καμπυλοτήτων, μετατοπίσεων) των μελών/διατομών και η υπερστατικότητα του φορέα. Επίσης ο συντελεστής συμπεριφοράς q δύναται να αποτελέσει και έναν πρώτο δείκτη, που να αντικατοπτρίζει την ικανότητα της κατασκευής να αντεπεξέλθει σε δεδομένη ανακυκλιζόμενη σεισμική φόρτιση χωρίς να καταρρεύσει. Ο συντελεστής συμπεριφοράς q χρησιμοποιείται για λόγους καθαρά οικονομικούς και με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η απόκριση της κατασκευής στη μετλαστική περιοχή και για ισχυρές σεισμικές διεγέρσεις, ικανοποιώντας πάντα την απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης (§1.2.1 ΝΕΑΚ-95). Αυτό επιτυγχάνεται μελετώντας την κατασκευή κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποκρίνεται ελαστικά μέχρι μιας ορισμένης μειωμένης σεισμικής τέμνουσας βάσης $V_e = P_e/q$, η οποία προκύπτει διαιρώντας την τέμνουσα βάση P_e του αντίστοιχου απείρω ελαστικού φορέα με το συντελεστή συμπεριφοράς q . Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η πρώτη πλαστική άρθρωση του φορέα πρέπει να εμφανίζεται για τη συγκεκριμένη μειωμένη τιμή σεισμικής τέμνουσας βάσης V_e . Όμως κατά τη διαστασιολόγηση των διατομών και μελών του φορέα για τα εσωτερικά εντατικά μεγέθη, που είναι q φορές μικρότερα από τα προκύπτοντα για ελαστική συμπεριφορά, χρησιμοποιούνται οι συντελεστές ασφαλείας γ_m των υλικών ($\gamma_c = 1.50$, $\gamma_s = 1.15$ για σκυρόδεμα και χάλυβα αντίστοιχα). Επιπλέον, η εφαρμογή των διατάξεων ικανοτικού σχεδιασμού ενδέχεται να μεταφέρει την εμφάνιση της πρώτης πλαστικής άρθρωσης σε μεγαλύτερη τιμή απαιτούμενης σεισμικής δράσης λόγω αλλοίωσης της σειράς εμφάνισης πλαστικών αρθρώσεων του φορέα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρώτη πλαστική άρθρωση δεν εμφανίζεται για δράση $V_e = P_e/q$, αλλά για μεγαλύτερη. Αυτή είναι η υπεραντοχή κατά την ελαστική απόκριση, η οποία είναι δυνατό να χωριστεί από τη συνολική υπεραντοχή της κατασκευής (Τ. Μακάριος, Π. Πανέτσος¹⁵). Η υπόψη υπεραντοχή εμφανίζεται απότομη αύξηση στα κτίρια με μικρό αριθμό ορόφων, ενώ μειώνεται δραστικά στα κτίρια με μεγάλο αριθμό ορόφων (άνω των οχτώ ορόφων). Στο πενταώροφο πλαίσιο που εξετάσαμε (§3.2 σχήμα 5β) υποτίθεται ότι η πρώτη πλαστική άρθρωση έπρεπε να εμφανιστεί για τέμνουσα βάση $V_e = P_e/q = 213.10\text{kN}$, αλλά εμφανίστηκε για $P_e = 287.685\text{kN}$ (35% αύξηση).

Το σημείο αυτό είναι μεζιζονος σημασίας, διότι η κατασκευή δε συμπεριφέρεται **συμβατά** με το προσομοίωμα το οποίο μελετήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, από τη στιγμή που η πρώτη πλαστική άρθρωση εμφανίζεται για σεισμική τέμνουσα βάση $P_e > P_e$, δηλαδή μέχρι την τιμή P_e η κατασκευή αποκρίνεται ελαστικά, συνάγεται ότι η κατασκευή δέχεται μεγαλύτερα σεισμικά φορτία (στο παράδειγμά μας $1.35V_e$) από αυτά που θεωρούμε με τη χρήση του αρχικού συντελεστή συμπεριφοράς. Για τα σεισμικά εξωτερικά φορτία $1.35V_e$ μία επαναληπτική ελαστική ανάλυση του φορέα θα δώσει περαιτέρω αύξηση στις τιμές των εσωτερικών εντατικών μεγεθών και τα τελευταία θα αυξήσουν την απαιτούμενη ποσότητα των οπλισμών, ενώ η υπόψη επαναλη-

πτική διαδικασία υπολογισμού δεν συγκλίνει ώστε να εμφανίζεται η πρώτη πλαστική άρθρωση για την τέμνουσα βάση, με την οποία μελετάται.

Τα αποτελέσματα της οριστικής διαστασιολόγησης του φορέα πραγματικά δεν δικαιολογούν την πολυπλοκότητα της συνολικής διαδικασίας της μελέτης, η οποία συνήθως περιλαμβάνει φάσμα ελαστικών δυναμικών αναλύσεων του χωρικού προσομοιώματος, εύρεση των μέγιστων πιθανών εντατικών μεγεθών σχεδιασμού για κάθε διατομή έναντι ενός μεγάλου αριθμού συνδυασμών δράσεων, πολύπλοκους ικανοτικούς ελέγχους και κατασκευαστική διαμόρφωση με βάση ένα πλήθος κανόνων λεπτομερειών και όπλισης (Μ. Φαρδής et al.¹⁶, Τ. Μακάριος, Π. Πανέτσος¹⁵). Ύστερα από τα παραπάνω, και συμφωνώντας με τον Priestley¹⁵, είναι φανερό ότι η πραγματική (ελαστοπλαστική) συμπεριφορά της κατασκευής για ισχυρές σεισμικές διεγέρσεις ελάχιστη σχέση έχει με την παραπάνω προβλεπόμενη από τον ελαστικό υπολογισμό, ενώ ο υπολογισμός των μέγιστων μετακινήσεων του φορέα με βάση τα αποτελέσματα ελαστικών αναλύσεων (δηλ. $\Delta_{el} = q \cdot \Delta_e$) οδηγεί σε σημαντικά υποεκτιμημένες τιμές από τις αντίστοιχες πραγματικές.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η (DB) μέθοδος εφαρμόζεται αξιόπιστα μόνο στα μονοβάθμια συστήματα, ενώ μπορεί να επεκταθεί προσεγγιστικά και στα πολυβάθμια επίπεδα πλαίσια. Τα υπόψη πλαίσια πρέπει προηγουμένως πάντοτε να ελέγχονται, ως προς την αξιοπιστία των χαρακτηριστικών του ισοδύναμου ιδεατού μονοβάθμιου συστήματος, με τη χρήση του δυναμικού ανελαστικού υπολογισμού με βήμα προς βήμα ολοκλήρωση στο χρόνο, όπως και έγινε στην παρούσα εργασία.

Στο παρόν άρθρο αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μία μεθοδολογία εκτίμησης των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων σε ένα πενταώροφο επίπεδο πλαίσιο χρησιμοποιώντας την υπό ανάπτυξη αντισεισμική μέθοδο ανελαστικής ανάλυσης που βασίζεται στις μετακινήσεις (DB). Ο υπόψη πενταώροφος φορέας αναλύθηκε και διαστασιολογήθηκε με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς Σκυροδέματος και Αντισεισμικό. Διενεργήθηκε ανάλυση για μονότονη σταδιακά αυξανόμενη οριζόντια στατική φόρτιση τριγωνικής κατανομής καθ' ύψος μέχρι την κατάρρευση για την εκτίμηση της διαθέσιμης «πλαστιμότητας» του φορέα και τον καθορισμό των ιδιοτήτων του ιδεατού ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος. Χρησιμοποιώντας τα φάσματα μετακινήσεων των σεισμών El Centro και Καλαμάτας με κατάλληλη απόσβεση, υπολογίσθηκε η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση του ιδεατού μονοβάθμιου συστήματος και εξ αυτής εκτιμήθηκαν οι μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις και των άλλων ορόφων του πραγματικού φορέα. Ακολούθησε η διενέργεια δυναμικού ανελαστικού χρονολογικού υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα επιταχυνσιογραφήματα των σεισμών El Centro και Καλαμάτας. Οι αποκλίσεις στο μέγεθος των μετακινήσεων των δύο μεθόδων ήταν της τάξεως του 15%, απόκλιση η οποία θεωρείται πολύ ικανοποιητική και δηλώνει ότι η εκτίμηση της ενεργής δυσκαμψίας του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος από την "push over analysis" ήταν επιτυχής για το συγκεκριμένο φορέα.

Επίσης έγινε σύγκριση με τις αντίστοιχες "ανελαστικές" μετακινήσεις των ορόφων κατά NEAK, είτε με χρήση του συντελεστή συμπεριφοράς q , είτε με χρήση φάσματος μετακινήσεων σχεδιασμού που προέκυψε με έμμεσο τρόπο από το αντίστοιχο φάσμα επιταχύνσεων. Από τη σύγκριση αυτή δείχθηκε ότι δεν είναι δυνατή η προσεγγιστική εκτίμηση των ανελαστικών μετακινήσεων των ορόφων με χρήση του συντελεστή συμπεριφοράς q , για ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Αν είχαμε στη διάθεσή μας, από τους αντισεισμικούς κανονισμούς, αξιόπιστα φάσματα μετακινήσεων σχεδιασμού για ιδιοπεριόδους μεγαλύτερες του ενός δευτερολέπτου, τότε θα ήταν δυνατή η ρεαλιστικότερη εκτίμηση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων βά-

σει κανονισμών χωρίς τη χρήση του συντελεστή συμπεριφοράς q του κτιρίου. Επειδή όμως οι αντισεισμικοί κανονισμοί δεν προτείνουν ακόμη αξιόπιστα φάσματα μετακινήσεων σχεδιασμού για μεγάλες ιδιοπεριόδους, η (DB) μέθοδος αντισεισμικού σχεδιασμού δεν είναι διαθέσιμη για τον καθημερινό αντισεισμικό υπολογισμό των επίπεδων πολυώροφων πλαισίων, όπως δείχθηκε στην παράγραφο 3.6.

Τέθηκαν, τέλος, προβληματισμοί σχετικά με την αξιόπιστη χρήση του συντελεστή συμπεριφοράς q , ενώ προτείνεται να χρησιμοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση έναντι της σεισμικής δράσης οι συντελεστές ασφαλείας των υλικών ίσων με τη μονάδα ($\gamma_c = \gamma_s = 1.00$).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Calvi G.M., Kingsley G.R., "Displacement-Based Seismic Design of Multi-Degree-of-Freedom Bridge Structures", *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, 1995, vol.24, pp. 1247-1266.
2. Fardis M.N., "Current Trends in Earthquake Resistant Analysis and Design of Reinforced Concrete", 5th SECED Conf. on European Seismic Design Practice-Research and Application, Chester, U.K 1995, pp. 375-382.
3. Fardis M.N., Panagiotakos T.B., "Displacement-Based Design of RC Buildings: Proposed approach and application", *Seismic Design Methodologies for the Next Generation of Codes*, 1997, Fajfar & Krawinkler (eds), Balkema, Rotterdam, pp.195-206.
4. Fardis M.N., Panagiotakos T.B., "Deformation-Controlled Seismic Design of RC Structures", Paris/France 1998, 11th European Conference on Earthquake Engineering, (Balkema, Rotterdam).
5. Κάππος Α., "DRAIN-2D/90: Πρόγραμμα για την ανελαστική ανάλυση επίπεδων φορέων σε σεισμική διέγερση", *Εργαστήριο Σεισμοπαγούς Σκυροδέματος*, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 1990.
6. Κάππος Α., "RCCOLA-90: Πρόγραμμα μικροϋπολογιστή για την ανάλυση διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ανελαστική περιοχή", *Εργαστήριο Σεισμοπαγούς Σκυροδέματος*, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 1993.
7. Karros A.J., Analytical Prediction of the Collapse Earthquake for RC Buildings: Suggested Methodology", *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, 1991, vol.20, No. 2, pp.167-176.
8. Κάππος Α.Ι., Κανδύλας Φ., Παπαδόπουλος Δ., "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων από ΟΥΣ για διάφορα Επίπεδα Πλαστιμότητας", *πρακτικά 11ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος*, Κύπρος 1994, τόμος II, σελ. 169-183, ΤΕΕ.
9. Kowalsky M.J., Priestley M.J.N., Macrae G.A., "Displacement-Based Design of RC Bridge Columns in Seismic Regions", *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, 1995, vol.24, pp. 1623-1643.
10. Μακάριος Τ., Αναστασιάδης Κ. (1999): "Ανελαστικός αντισεισμικός έλεγχος επίπεδου πολυώροφου πλαισίου με βάση τις μετακινήσεις", *πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος*, Ρέθυμνο Κρήτης 1999, τόμος III, σελ.134-143.
11. Μακάριος Τ., Πανέτσος Π., "Διερεύνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς διατηρητικών πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα", *πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος*, Ρέθυμνο Κρήτης 1999, τόμος I, σελ. 227-236.
12. Muehle J.P., "Displacement-based Design of R/C Structures Subjected to Earthquakes", *Earthquake Spectra*, 1992, No. 8(3), pp. 403-428.
13. Mendis P.A., Chandler A., "Comparison of Force and Displacement Based Seismic Assessments", 11th European Conference on Earthquake Engineering, (Balkema, Rotterdam), Paris/France 1998.
14. Paulay T., Priestley M.J.N., *Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings*, John Wiley & Sons, Inc., 1992.
15. Priestley M.J.N., "Myths and Fallacies in Earthquake Engineering-Conflicts between Design and reality", *Proc. Tom Paulay Symp. on recent developments in lateral force transfer in buildings*, San Diego, CA 1993.
16. Priestley M.J.N., "Displacement-Based Seismic Assessment of Existing Reinforced Concrete Buildings", *Proc. of the Pacific Conference on Earthquake Engineering*, Australia 1995, pp. 225-244.
17. Priestley M.J.N., Calvi G.M., "Concepts and Procedures for Direct Displacement-Based Design and assessment", *Seismic Design Methodologies for the Next Generation of Codes*, 1997, Fajfar & Krawinkler (eds), Balkema, Rotterdam.
18. Παναγιωτάκος Τ.Β., Φαρδής Μ.Ν., "Σεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος με βάση Μετακινήσεις και Παραμορφώσεις", *πρακτικά 12ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος*, Κύπρος 1996, τόμος III, σελ.123-134.
19. Shibata A., Sozen M., "Substitute Structure Method for Seismic Design in RC", *Journal, Structural Division*, January 1976, ASCE, vol.102, No1.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, Δρ Πολ. Μηχ. Α.Π.Θ.

Λέκτορας (ΠΔ407/80), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρειας, 383 34 Βόλος, τηλ.: 0421/74.177, fax: 0421/74.169, e-mail: makarios@uth.gr

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Δρ Πολ. Μηχ. Α.Π.Θ.

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 417, 540 06 Θεσσαλονίκη.

Displacement-Based seismic design method

TRIANTAFYLLOS MAKARIOS

KYRIAKOS ANASTASSIADIS

SUMMARY

The present paper deals with the calculation and check of the maximum inelastic displacements at a multistorey 2D-frame by using the Displacement-based Seismic Design method (DB). A multi-storey 2D-frame has been studied according to the Greek Codes (EK2-91 and NEAK-92). At this frame the previously mentioned method about the calculation of the maximum inelastic displacements has been applied by using the primary displacement spectra of the seismic excitations El Centro (1940) and Kalamatas (1986). The above results have been compared to the corresponding results from the dynamic inelastic time-history analysis which was conducted, by using the corresponding known strong ground motions of the El Centro (1940) and Kalamatas (1986). The inclinations of the two methods were of the percentage of 15%. The Displacement-based Design Method was combined with the conduct of a push-over analysis with lateral static forces of triangular distribution in elevation of building which gradually increase until the collapse of the multi-storey 2D-frame. The application of this new method (DB) requires among other things the existence of reliable spectra of displacement design while its use, at the systems allowed, provides with a very good estimation the maximum inelastic displacements and so avoiding the conduct of the arduous dynamic inelastic time-history analysis.

The present paper deals with the estimation of the maximum inelastic displacements and its purpose is to demonstrate a specific but different way of application of this new method of anti-seismic analysis based on displacements (DB). A push-over analysis of multi-degree of freedom is being conducted for the finding of the equivalent to the single degree system - available ductility of the multi degree system, of the effective stiffness $K_{eff,UR}$ of the system and the effective period $T_{eff,UR}$ of the equivalent idealized single degree of freedom system. The push-over analysis is presented in the present article not only as a natural continuation but also as an inseparable piece of the traditional methods of anti-seismic analysis that are suggested by codes and is next combined appropriately with the new method of anti-seismic design which is based on the displacements (DB) for the estimation of the maximum inelastic displacements. The whole procedure constitutes at the same time a complete and contemporary methodology of an anti-seismic analysis.

For the needs of the present paper a 2D multistorey frame has been exemplarily studied which is also presented below. For the solutions the programmes Drain2D² were used for the dynamic inelastic time-history analysis and SAP2000 for the conduct of the push-over analysis.

The course which was followed is summed up in the following steps:

- The frame has been analyzed and designed based on the greek anti-seismic code (NEAK-92) and greek concrete code (EK2-91). For the application of the anti-seismic, a triangular distribution in elevation of the building of the lateral static seismic forces has been taken (§3.1).

- Conduct of the push-over analysis. Drawing of the curve $P-\delta$ at the top of the building (5th storey) and finding of the yielding mechanism of the frame for the relevant loading and estimation of the displacement ductility available of the frame (§3.2). By the push-over analysis the static yielding mechanism of the figure 5a finally arises on which the plastic hinges have been numbered in order of appearance. The analysis procedure ends with the destruction of the column of the ground floor because of the exhaustion of its available ductility since at that time a kinematic mechanism occurs. There was a previous analysis of the cross-sections of the member of the frame with the programme RCCOLA-90².
- Definition of the qualities ($m_{ol} = \sum m_i, K_{eff,UR}, T_{eff,UR}$) of the idealized "equivalent" single degree of freedom system, the application of the (DB) method to the idealized single storey system provides the maximum inelastic displacement at 2/3 of the total height of the building for a specific displacement spectrum (Chandler and Mendis²¹ 1998). This point constitutes the centre of gravity of the external lateral static seismic forces. The hysteretic damping was co-estimated depending on the kind of the yielding mechanism of the frame based on the proposal of Priestley¹⁴ (§3.3).
- Calculation of the maximum inelastic displacements of the other storeys based on the distribution of inelastic displacements of the framing systems which is suggested by Priestley-Cohn¹⁵ (§3.4).
- Comparison and checking of the credibility of the above displacements with the corresponding real inelastic by the conduct of a dynamic inelastic time-history analysis for El Centro earthquake from which the above displacement spectrum has arisen (§3.5). Finding of the dynamic yielding mechanism under El Centro earthquake.

In conclusion, currently the Displacement-Based Seismic Design Method is credibly applied only to the single degree of freedom systems while it can be expanded approximately to the multi degree 2D-frame mainly the shearing ones. The relevant frames must always be checked beforehand by the use of the inelastic dynamic time-history analysis just like it occurred in the present paper. The inclinations in the calculation of the displacements of the two methods were of the class of 15%, an inclination which is considered very satisfactory and indicates that the estimation of the effective stiffness of the equivalent single degree system was successful. If we had at our disposal credible displacement design spectra (e.g. by anti-seismic codes) for periods longer than one second then the more realistic estimation of the maximum inelastic displacements would be possible based on codes without the use of the structural response factor q . Since, however, the anti-seismic codes don't propose yet credible displacement design spectra for long periods this new anti-seismic design method is not available for the daily anti-seismic analysis of the 2D multi-storey frames. The justified application of the relevant method at the spatial multi-degree systems, despite the significant progress steps, still faces surpassing difficulties.

TRIANTAFYLLOS MAKARIOS, Dr. Civ. Eng.,

Lecturer (407/80), Department of Civil Engineering, University of Thessaly,
Pedion Areas, Gr - 383 34 Volos, Greece, tel.: +30421/62.556, fax: +30421/62.660, e-mail:makarios@civil.auth.gr

KYRIAKOS ANASTASSIADIS, Dr. Civ. Eng.,

Professor, Department of Civil Engineering A.U.Th.
University Campus, Mail Stop 417, Gr - 540 06 Thessaloniki, Greece.